

Зайцев Виктор Парфириевич
Кагановский Леонид Овсеевич
Колонутов Михаил Георгиевич
Плахута Владимир Васильевич
Сомсиков Александр Иванович
Хижняк Николай Григорьевич
Хмельник Соломон Ицкович
Эткин Валерий Абрамович

Доклады Независимых Авторы № 57

ISSN 2225-6717
выпуск 57 2023

Доклады Независимых Авторов

Строительство
Математика
Физика и астрономия

2023

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новые уравнения для волчка

Вторая редакция

Аннотация

Указывается, что в настоящее время отсутствует законченная теория волчка, отвечающая на все вопросы. Приводится полное математическое описание волчка. Вторая редакция включает содержание первой редакции [7] с исправлениями и дополнениями. Предлагается отсутствующие уравнения динамики волчка при любых скоростях. Подробно рассматриваются новые известные эксперименты, не имеющие в настоящее время какого-либо объяснения. Полученные уравнения используют тот оспариваемый сегодняшней наукой факт, что сила Кориолиса и центробежная сила являются реальными силами, выполняющими работу. Совпадение результатов вычисления и экспериментов является доказательством этого факта.

Оглавление

1. Вступление
 2. Уравнения состояния
 3. Силы, действующие на волчок
 4. Примеры
 5. Динамика
 6. Выводы
- Приложение 1
Литература

1. Вступление

Вопрос о том, почему волчок не падает, возникает постоянно несмотря на то, что существует обоснованная теория функционирования волчка. Этот вопрос не нов. Его задавал в 1890 г. проф. Джон Перри [10, стр. 93]. Он писал «... в волчке, очевидно, только с вращением появляется жизнь и устойчивость, или, другими словами, только тогда выступают силы, противодействующие земному притяжению, которое

стремится опрокинуть волчок. Откуда берутся эти силы и чем они объясняются?» Вопросающий интуитивно чувствует, что первоначальный толчок не может дать ту энергию, которая нужна для долгого и энергичного вращения. Вопросающий интуитивно чувствует, что должна быть реальная сила, удерживающая волчок от падения. А теория объясняет, почему он крутится, и непроизнесенный ответ звучит как «не падает, потому что крутится». Но, может быть, интуиция нас обманывает и у волчка на самом деле достаточно энергии? Ниже прежде всего рассматривается этот вопрос.

2. Уравнения состояния

На рис. 1 показан волчок в простейшем варианте. У волчка существуют

- вращение волчка вокруг собственной вертикальной оси с угловой скоростью ω_1 ,
- вращение волчка, наклоненного под углом α к плоскости, вокруг собственной оси с угловой скоростью ω_2 ,
- прецессия по окружности волчка, наклоненного под углом α к плоскости, с угловой скоростью ω_3 .

В табл. 1 приложения 1 перечислены параметры состояния волчка в начальный момент 1 и в момент 2, когда волчок оказывается в положении, при котором угол $\alpha < \pi/2$. В момент 1 существует только вращение вокруг вертикальной оси. В момент 2 дополнительно появляется прецессия.

Запишем для момента 2 уравнения законов сохранения импульса L и энергии W , которые не зависят от того, каким образом и какими силами волчок перешел в это состояние:

$$L_2 + L_3 = L_1, \quad (2)$$

$$W_2 + W_3 = W_1, \quad (3)$$

Подставляя уравнения из табл. 1 в уравнения (1, 2), получаем:

$$J_2\omega_2 + J_3\omega_3 = J_1\omega_1, \quad (4)$$

$$\frac{1}{2}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{2}J_3\omega_3^2 = \frac{1}{2}J_1\omega_1^2, \quad (5)$$

где

ω_1, ω_2 - угловые скорости вращения волчка в момент 1 и 2 вокруг оси, которой является штанга,

ω_3 - угловая скорость прецессии вокруг вертикальной оси,

J_1, J_2, J_3 - моменты инерции при вращении со скоростями $\omega_1, \omega_2, \omega_3$.

L_1, L_2, L_3 - моменты импульса при вращении со скоростями $\omega_1, \omega_2, \omega_3$.

Рис. 1.

Моменты инерции

$$J_1 = J_2 = m \frac{1}{2} \pi R^2 \tag{6}$$

Моменты инерции J_3 изменяется в зависимости от угла α - см. рис.2. При $\alpha = 0$ этот момент можно принять его равным $J_3 = mh^2$. При $\alpha = \frac{\pi}{2}$ этот момент по теореме Штейнера $J_3 = J_2$. Итак,

$$J_3(\alpha) = \begin{cases} mh^2 & \text{if } \alpha = 0 \\ m \frac{1}{2} \pi R^2 & \text{if } \alpha = \frac{\pi}{2} \end{cases} \tag{7}$$

Будем полагать, что эта функция линейна. Тогда получим:

$$q = J_3/m = h^2 - \left(\frac{2}{\pi} h^2 - R^2\right) \alpha. \tag{8}$$

Из (4, 6, 8) находим:

$$q\omega_3 = \frac{1}{2}\pi R^2(\omega_1 - \omega_2). \quad (9)$$

Подставляя (1, 6, 8, 9) в (5), находим:

$$\frac{1}{4}\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + \frac{1}{4}q\omega_3^2 = 0 \quad (10)$$

или

$$\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + q\omega_3^2 = 0. \quad (11)$$

Объединяя (9, 11), находим:

$$\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + \left(\frac{1}{2}\pi R^2(\omega_1 - \omega_2)\right)^2 / q = 0$$

или

$$4\pi R^2(\omega_2^2 - \omega_1^2) + \pi^2 R^4 (\omega_1 - \omega_2)^2 / q = 0$$

или

$$a(\omega_2^2 - \omega_1^2) + b(\omega_1 - \omega_2)^2 = 0 \quad (12)$$

где

$$a = 4\pi R^2, b = \pi^2 R^4 / q. \quad (13)$$

Решая (12), находим:

$$\begin{aligned} &\omega_2^2(a + b) - 2b\omega_1\omega_2 + \omega_1^2(-a + b) = 0 \\ \omega_2 &= \frac{1}{2(a + b)} \left(2b\omega_1 \pm \sqrt{4b^2\omega_1^2 - 4(a + b)(\omega_1^2(-a + b))} \right) \\ &= \frac{1}{2(a + b)} \left(2b\omega_1 \pm \sqrt{4b^2\omega_1^2 - 4(b^2 - a^2)\omega_1^2} \right) \\ &= \frac{1}{2(a + b)} \left(2b\omega_1 \pm \sqrt{4a^2\omega_1^2} \right) \\ \omega_2 &= \frac{(b \pm a)}{(a + b)} \omega_1. \end{aligned} \quad (14)$$

Физически существует решение вида

$$\omega_2 = \frac{(b - a)}{(a + b)} \omega_1. \quad (15)$$

Из (15, 9) находим:

$$\begin{aligned} q\omega_3 &= \frac{1}{2}\pi R^2(\omega_1 - \omega_2) = \frac{1}{2}\pi R^2 \left(\omega_1 - \frac{(b - a)}{(a + b)} \omega_1 \right) \\ &= \frac{1}{2}\pi R^2 \frac{2a}{(a + b)} \omega_1 = \pi R^2 \frac{4\pi R^2}{(a + b)} \omega_1 = 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(a + b)} \omega_1 \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} \omega_3 &= 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(aq + b)} \omega_1 = 4\pi^2 R^4 \frac{1}{(aq + \pi^2 R^4)} \omega_1 = \\ &4\pi^2 R^4 \frac{1}{(4\pi R^2 q + \pi^2 R^4)} \omega_1 = \pi R^2 \frac{1}{(q + \pi R^2 / 4)} \omega_1 \end{aligned}$$

или

$$\omega_3 = \pi R^2 \frac{1}{(q + \pi R^2/4)} \omega_1. \quad (16)$$

Рассмотрим частные случаи, показанные на рис. 2. При этом из (8, 13, 15, 16) находим:

$$q(\alpha) \approx \begin{cases} h^2 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ \frac{1}{2} \pi R^2 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (17)$$

$$b(\alpha) \approx \begin{cases} \pi^2 R^4 / h^2 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ 2\pi R^2 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (18)$$

$$\omega_2(\alpha) \approx \begin{cases} \frac{(h^2 - 4\pi R^2)}{(h^2 + 4\pi R^2)} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ -\frac{1}{3} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (19)$$

$$\omega_3(\alpha) = \begin{cases} \frac{\pi R^2}{(h^2 + \pi R^2/4)} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx 0 \\ \frac{4}{3} \omega_1 & \text{if } \alpha \approx \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (20)$$

Рис. 2.

3. Силы, действующие на волчок

Полученные формулы показывают изменение скорости собственного вращения и скорости прецессии волчка в процессе падения – изменения угла α от $\frac{\pi}{2}$ до 0. Волчок переходит в наклонное

положение под действием силы тяжести mg . Но при этом на волчок действуют сила Кориолиса и центробежная сила, зависящие от скоростей вращения и поэтому меняющие свое значение в зависимости от α . Эти силы противодействуют силе тяжести и поэтому волчок падает очень медленно. Очевидно, при таком торможении источник силы Кориолиса и центробежной силы расходует энергию. Следовательно, для этой силы существует источник энергии. Но этому предположению мешает устойчивое современное представление о том, что сила Кориолиса – фиктивная сила. А фиктивная сила не может доставлять энергию...

Но рассмотрим эти силы. Сила Кориолиса

$$F_2 = -2m\omega_2 \times v, \quad (1)$$

где v - линейная скорость прецессии; это скорость движения т. В на радиусе АВ, вращающемся с угловой скоростью ω_3 (см. рис. 1):

$$v = \omega_3 h \cos(\alpha). \quad (2)$$

Кроме того, на волчок действует центробежная сила, направленная по горизонтали АВ от центра:

$$F_3 = m\omega_3^2 h \cos(\alpha). \quad (3)$$

В каждый момент времени на волчок действуют силы F_2 , F_3 и сила тяжести

$$F_4 = -mg, \quad (4)$$

направленная вертикально вниз. Таким образом, на волчок в каждый момент времени действует суммарная сила

$$F_s = F_2 + F_3 + F_4. \quad (5)$$

Горизонтальную и вертикальную проекции этой силы обозначим как F_{sx} и F_{sy} соответственно. Сила F_s создает опрокидывающий момент вращения волчка вокруг точки вращения, равный

$$M = hF_{sx} \sin(\alpha) - hF_{sy} \cos(\alpha). \quad (6)$$

Кроме того, сила F_s создает силу давления на точку вращения, направленную вдоль штанги и равную

$$T = -hF_{sx} \cos(\alpha) - hF_{sy} \sin(\alpha). \quad (7)$$

По этим формулам можно найти перечисленные силы и момент вращения, как функции угла α , при известных скоростях, как функции угла α , найденных в предыдущем разделе

Существует некоторый угол α_0 , при котором волчок принимает устойчивое положение, сохраняя этот угол наклона α_0 длительное время. При $\alpha = \alpha_0$ функция $M(\alpha) = 0$ и производная

$$dM(\alpha)/d\alpha < 0.$$

Эти условия позволяют найти α_0 по графику функции $M(\alpha)$.

4. Примеры

На следующих рисунках показаны следующие функции аргумента α :

F_{2x} - горизонтальная проекция силы Кориолиса,

F_{2y} - вертикальная проекция силы Кориолиса,

F_3 - горизонтальная центробежная сила,

FS_x - суммарная горизонтальная сила,

FS_y - суммарная вертикальная сила,

M - вращающий момент,

T - сила давления на шарнир в направлении штанги,

$\omega_1, \omega_2, \omega_3$ - угловые скорости $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ соответственно.

В скобках обозначен цвет линии графика: (b) – синий, (r) -красный, (g) – зеленый.

Пример 1.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.6$; $R=0.15$; $\omega_1=6.5$, $m=1$ - см. рис. 1. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0=0.33$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении.

Рис. 1.

Пример 2.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.8$; $R=0.15$; $oml=5.5$, $m=1$ – см. рис. 2. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0=1.04$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении. Практическая реализация таких случаев, которые рассмотрены в примерах 1 и 2 – это обычные игрушки-волчки. Другой вариант показан на рис. 3 из [6]

Рис. 2.

Рис. 3.

Пример 3.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.8$; $R=0.2$; $oml=60$, $m=1$ – см. рис. 4. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении.

Рис. 4.

Практическую реализацию этого случая, т.е. когда штанга волчка находится в вертикальном положении, а диск расположен горизонтально, можно найти в Интернете – см. рис. 5. Видно, что волчок в этом случае неподвижно висит в воздухе, т.е. вертикальная сила, действующая на волчок, равна нулю. В нашем примере также видно, что вертикальная сила, действующая на волчок, равна нулю – см. график силы $F2x$ в первом окне.

Рис. 5.

Пример 4.

В этом примере перечисленные выше функции найдены при $h=0.6$; $R=0.15$; $om1=6.9$, $m=1$ – см. рис. 6. Пунктирная вертикаль в третьем окне выделяет точку, где $\alpha_0=0$. В этой точке функция $M(\alpha) = 0$ и ее производная $dM(\alpha)/d\alpha < 0$. Следовательно, в этой точке волчок находится в устойчивом положении.

Рис. 6.

Практическую реализацию этого случая, т.е. когда штанга волчка находится в горизонтальном положении, а диск расположен вертикально, рассматривается во многих публикациях - см., например, рис. 7 из [3], рис. 8 из [4], [9]. Видно, что волчок в этом случае вращается на горизонтальной штанге. Измерения в [4] показывают, что его вес волчка равен нулю. Объяснения отсутствуют.

Такой эксперимент рассматривается также в [8] со ссылкой на [9]. Статья начинается с утверждения о том, что детальная механика такого двигателя до сих пор остается загадкой. Автор этой статьи разработал три новых уравнения Эйлера, которые намного длиннее тех, что можно найти в учебниках. Полученное нелинейное уравнение моделируется в системе MATLAB для получения и визуализации численного решения. При определенных условиях, обеспечивающих малые колебания оси гироскопа (максимальное колебание в восемь градусов по углу наклона) вблизи горизонтальной плоскости через точку опоры, выполняется линеаризация, которая успешно сравнивается с упомянутым выше нелинейным численным решением. Автор утверждает, что численное решение при определенных условиях *«имеет решающее значение для дискуссии о том, может ли такой двигатель создавать результирующую тягу или нет. Соответствующий парадокс разрешен»*. Вопрос о том, где источник сил, повисает в воздухе, как и рассматриваемое устройство.

В нашем примере также видно, что вертикальная сила, действующая на волчок, равна нулю – см. график силы F_{2x} в первом окне. Таким образом, и практически и теоретически показано, что в данном положении волчок обезвешивается.

Рис. 7.

Рис. 8.

5. Динамика

Выше мы рассмотрели последовательность статических состояний, отличающихся значением угла α . В простейшем случае можно предположить, что волчок задерживается в положении с данным α в течении времени, обратно пропорциональном величине опрокидывающего момента M . При таком предположении мы можем вычислять длительность пребывания волчка в положении α по формуле

$$t(\alpha) = \left(1/\text{abs}(M(\alpha))\right). \quad (1)$$

Длительность падения волчка из положения $\alpha = \frac{\pi}{2}$ до данного положения α определяется по формуле:

$$T(\alpha) = \int_{\pi/2}^{\alpha} t(\alpha) \cdot d\alpha. \quad (2)$$

Устойчивое положение α_0 , как указывалось, определяется условием вида $M(\alpha_0) = 0$ и $dM(\alpha_0)/d\alpha < 0$. В этом положении волчок остается до тех пор, пока трение о воздух не уменьшит его кинетическую энергию

Пример 1.

Рассмотрим пример 4.2 и рис. 4.2. При условиях этого примера построим функции $t(\alpha)$, $T(\alpha)$, $M(\alpha)$ - см. рис. 1. Левая граница графиков соответствует установившемуся положению волчка.

Рис. 1.

Рассмотрим теперь приведенные выше уравнения с учетом уравнения динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси, имеющего следующий вид:

$$M_0 = J_0 \frac{d\omega_0}{dt}, \quad (1)$$

где

M_0 – момент сил действующих на тело,

J_0 – момент инерции вращающегося тела,

ω_0 – угловая скорость вращения тела.

Волчок совершает одновременно два вращения и его эквивалентный момент инерции J_1 и эквивалентная скорость вращения ω_1 связаны с моментами инерции и скоростями слагаемых вращений уравнением закона сохранения импульса (2.4). Поэтому в нашем случае (1) принимает вид

$$M = J_1 \frac{d\omega_1}{dt}, \quad (2)$$

где M – опрокидывающий момент волчка, рассмотренный выше. Тогда

$$\frac{d\omega_1}{dt} = \frac{M}{J_1}. \quad (3)$$

В приложении 1 показано, что

$$J_1 = \frac{1}{2} mR^2. \quad (4)$$

Следовательно,

$$\frac{d\omega_1}{dt} = \frac{2M}{mR^2}. \quad (5)$$

Это означает, что скорость ω_1 , заданная в начальный момент, изменяется в зависимости (5) от опрокидывающего момента сил. При большой массе волчка ускорение (5) можно считать нулевым и пользоваться вышеописанным методом расчета волчка. С учетом (5) расчет динамики волчка следует выполнять по следующему алгоритму:

1. В начальный момент $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\omega_1 = \omega_{10}$, $M = 0$.
2. Решается система уравнений (2.4, 2.5), как показано выше, и тем самым определяются скорости ω_2 , ω_3 .
3. Рассчитывается момент M , как показано выше.
4. Проверяется выполнение условия вида $M = 0$ и $dM/d\alpha < 0$.
Выполнение этого условия означает, что волчок перешел в установившееся состояние и расчет прекращается.
5. Вычисляется новое значение $\alpha = \alpha_{old} + M \cdot d\alpha$.
6. Вычисляется $\frac{d\omega_1}{dt}$ по (5) при полученном значении M .
7. Вычисляется новое значение $\omega_1 = \omega_{1old} + \frac{d\omega_1}{dt} dt$.
8. Выполняется переход к п. 2.

Рассмотрим в уравнении (2.5) левый член вида $\frac{1}{2} J_1 \omega_1^2$. Он соответствует полной кинетической энергии волчка. Поскольку (как следует из алгоритма) скорость ω_1 изменяется, то изменяется и кинетическая энергия волчка – она может уменьшаться и увеличиваться. Мощность, доставляемая опрокидывающим моментом в данном положении волчка, зависит от α и определяется как

$$P(\alpha) = M(\alpha) \cdot \omega_1(\alpha). \quad (6)$$

6. ВЫВОДЫ

Предложен алгоритм расчета динамики волчка. Он может использоваться при любых скоростях вращения волчка. Он позволяет объяснить известные, но до сих пор необъясненные эксперименты. Он объясняет, в частности, увеличение веса и энергии волчка.

Алгоритм основан на использовании уравнения динамики вращательного движения твердого тела и законов сохранения импульса и энергии. Кроме того, в нем используется представление о том, что силы Кориолиса и центробежные силы являются реальными силами. Такое действие сил Кориолиса и центробежных сил возможно только в том случае, если они могут совершать работу, т.е. являются реальными силами. Это доказывает реальность этих сил. С другой стороны, математическое доказательство этого факта дано в [1]. Там показано, что эти силы могут быть обоснованы как следствие уравнений Максвелла для гравитомagnetизма, а источником энергии для этих сил является гравитационное поле Земли. Но и в отсутствие такого доказательства существует множество сомнений в утверждении о том, что указанные силы являются фиктивными [2].

Еще одним доказательством реальности этих сил является объяснение многих астрономических фактов, найденное в [11] с применением сил Кориолиса.

Итак, в статье дается отсутствующее до сих пор математическое описание волчка, в котором используются известные факты механики и НЕ принятое в механике представление о силе Кориолиса, как о реальной силе.

Автору не однажды указывают на эксперимент МИФИ [5], в котором фиктивность силы Кориолиса доказывается убедительно – см. рис. 1. Рассмотрим это доказательство. Но прежде всего хочу отметить, что я не критикую лектора, ничего личного. Экспериментатор – один из лучших преподавателей России в одном из лучших физических институтов России.

Рис. 1.

Диск вращается с угловой скоростью ω . Шарик выталкивается экспериментатором из центральной лунки вдоль радиуса R диска и движется по радиусу под действием силы инерции F_i с линейной скоростью v . При этом на него действует сила Кориолиса F_c , перпендикулярная радиусу R . В результате шарик описывает спираль, двигаясь в сторону, противоположную вращению диска (поэтому мы не можем подозревать, что диск тянет его за собой силой трения). Сила, которая тянет шарик по касательной, и есть сила Кориолиса:

$$F_c = -2m\omega \times v. \quad (1)$$

Вопрос состоит в том, откуда появилась эта сила?

Далее экспериментатор утверждает, что эта сила появилась потому, что шарик движется в координатной системе, связанной с вращающимся диском, и угловая скорость диска ω входит в формулу (1). Экспериментатор – один из лучших преподавателей России в одном из лучших физических институтов России. Его устами говорит Современная Физика.

Можно предложить модификацию эксперимента. Пусть над диском находится тонкая плоскость и шарик лежит на этой плоскости. При этом мы полностью исключаем механическое влияние диска. Остается влияние только координатной системы диска. Итак, мы толкаем шарик и подносим вращающийся диск к плоскости. При этом появляется сила Кориолиса, движущая шарик. Никакого мошенничества! Ничего удивительного, ведь силы на самом деле нет. Вопрос о том, откуда появилась эта сила, излишен. Такова природа, утверждает физика. Физику это устраивает. Но как

физик может смириться с таким объяснением?! Было бы честнее признать, что у физики нет объяснения и его нужно искать. Или, по примеру Маха, предположить влияние небесных тел.

Но в данном эксперименте объяснение намного проще. Шарик, лёжа в центральной лунке, вращается вместе с диском с угловой скоростью ω и продолжает вращаться после центрального удара экспериментатора. Скорость ω в формуле (1) - это скорость шарика, а не диска.

Именно отсутствие внятного ответа на вопрос «откуда сила?» и привело к появлению такой теории: надо было найти ответ, чтобы ученики уважали преподавателей! Можно было бы не строить гипотез о природе этой силы (как это сделал Ньютон с силой инерции). Но времена в то время были, видимо, не те. И пошло-поехало. Силу признали не настоящей, а фиктивной и не способной выполнять работу. Следующим физикам пришлось проявлять чудеса сообразительности, чтобы найти ту координатную систему, из-за которой появилась сила Кориолиса, и тот источник энергии, который за нее работает. Этот вопрос подробно рассматривает Астахов в [2].

Приложение 1

Таблица 1

Угловая скорость	Момент инерции	Момент импульса	Кинетическая энергия
ω_1	$J_1 = \frac{1}{2}mR^2$	$L_1 = J_1\omega_1$	$W_1 = \frac{1}{2}L_1\omega_1 = \frac{1}{4}J_1\omega_1^2 = \frac{1}{8}mR^2\omega_1^2$
ω_2	$J_2 = J_1$	$L_2 = J_2\omega_2$	$W_2 = \frac{1}{2}L_2\omega_2 = \frac{1}{4}J_2\omega_2^2 = \frac{1}{8}mR^2\omega_2^2$
ω_3	$J_3 = m q$, где $q = h^2 - \left(\frac{2}{\pi}h^2 - R^2\right) \propto$ - см. (1.8)		
		$L_3 = J_3\omega_3$	
			$W_3 = \frac{1}{2}L_3\omega_3 = \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 = \frac{1}{4a}mR^2\omega_3^2$

Здесь мы определим параметры состояния волчка в моменты 1 и 2. В табл. 1 приведены основные формулы, где приняты следующие обозначения

α - угол наклона волчка к плоскости качения,

m - масса волчка,

g – ускорение земного притяжения,

mg - сила тяжести,

R - радиус волчка,

h - высота волчка - см. отрезок ОВ на рис. 1,

ω_1 - угловая скорость вращения волчка вокруг вертикального диаметра в момент 1,

ω_2 - угловая скорость вращения волчка вокруг вертикального диаметра в момент 2,

ω_3 - угловая скорость прецессии в момент 2,

v - линейная скорость прецессии,

L - момент импульса,

J - момент инерции,

W – энергия.

Литература

1. Хмельник С.И. Четыре силы в механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54, 174–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7004069>
2. Астахов А.А. Физика. Порядок вещей или осознание знаний, 2006, <https://www.litres.ru/a-a-astahov/fizika-dvizheniya-alternativnaya-teoreticheskaya-mehanika-ili-osoznanie-znaniya/chitat-onlayn/>
3. Anti-Gravity Wheel? <https://www.youtube.com/watch?v=GeyDf4ooPdo>
4. И. Белецкий. ГИРОСКОП ТЕРЯЕТ ВЕС ? <https://www.youtube.com/watch?v=FwrlRpC8BDA>
5. Шарик, катящийся по вращающейся платформе, НИЯУ МИФИ, <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LkrmALM8TsA>
6. Летящий спиннер, <https://www.youtube.com/watch?v=rDDfKVjjG2g>
7. Хмельник С.И. Новые уравнения для волчка. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 50(1), 65–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4047902>

8. Christopher G. Provatidis. Forced precession of a gyroscope and its application to Laithwaite's engine. [European Journal of Physics, Volume 42, Number 3](#), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/abce88/meta>
9. Professor Eric Laithwaite gives a demonstration of a large gyro wheel, https://www.youtube.com/watch?v=JRPC7a_AcQo
10. Дж. Перри. Вращающийся волчок. Россия, Ижевск, 2001, 112 стр. Перевод с английского: John Perry. Spinning Tops. The "Operatives' Lecture" of the British Association Meeting at Leeds, 6th September, 1890, <https://www.gutenberg.org/ebooks/34268>
11. Ермолин В.Б. Кориолисово ускорение и его влияние на космические объекты. Наука без границ, № 2 (7), 2017